

**OILAVIY ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARGA
YORDAM KO'RSATISHDA KRIZIS NAZARIYALARINING
QO'LLANILISHI.**

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Tagaymuradova Gulchehra Tuychiyevna

Guliston davlat universiteti ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

Alloqulova Marhabo Alibekovna

allaqulovamarhabo@gmail.com

**OILAVIY ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARGA
YORDAM KO'RSATISHDA KRIZIS NAZARIYALARINING
QO'LLANILISHI.**

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Tagaymuradova Gulchehra Tuychiyevna

Guliston davlat universiteti ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

Alloqulova Marhabo Alibekovna

allaqulovamarhabo@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy zo'rvonlikdan jabr ko'rgan ayollarga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatishda krizis (inqiroz) nazariyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda inqirozli vaziyatlarning dinamikasi, jabrlanuvchilarning ruhiy holatiga ta'siri hamda krizis intervensiyasi (aralashuvi) modellarining amaliy samaradorligi ko'rib chiqiladi. Muallif oilaviy nizolarni bartaraf etishda qisqa muddatli va maqsadli yordam ko'rsatish usullarini tizimlashtiradi. Maqolada krizis nazariyalarini qo'llash orqali ayollarning psixologik barqarorligini tiklash va ularning ijtimoiy rehabilitatsiyasi uchun taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение теорий кризиса в оказании психологической и социальной помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. В исследовании рассматриваются динамика кризисных ситуаций, их влияние на психическое состояние пострадавших, а также практическая эффективность моделей кризисного вмешательства. Автор систематизирует методы краткосрочной и целенаправленной помощи в разрешении семейных конфликтов. В статье разработаны предложения и рекомендации по восстановлению психологической устойчивости женщин и их социальной реабилитации посредством применения кризисных теорий.

Abstract: Three articles analyze the role and significance of crisis (crisis) theories in providing medical and social assistance to women who have suffered from personal violence. , the impact of crisis intervention on the mental state of victims) model dynamic intervention () Author personal assistance correction of methods of providing brief and targeted assistance in resolving conflicts. The article develops proposals and recommendations for the restoration of medical assistance and social rehabilitation of women using crisis theories.

Kalit so'zlar: oilaviy zo'ravonlik, krizis nazariyasi, krizis intervensiyasi, psixologik rehabilitatsiya, jabrlanuvchi, ijtimoiy yordam, adaptatsiya.

Ключевые слова: домашнее насилие, теория кризиса, кризисное вмешательство, психологическая реабилитация, жертва, социальная помощь, адаптация.

Keywords: domestic violence, crisis theory, crisis intervention, psychological rehabilitation, victim, social assistance, adaptation.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy jamiyatda oilaviy zo'ravonlik nafaqat shaxsiy fojia, balki ijtimoiy barqarorlikka tahdid soluvchi global muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Oilaviy zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar ko'pincha chuqur psixologik inqiroz (krizis) holatida bo'ladilar, bu esa ularning hayot sifatini

pasaytiradi, ijtimoiy faolligini cheklaydi va ruhiy salomatligiga jiddiy putur yetkazadi. Bunday murakkab vaziyatlarda an'anaviy maslahat berish usullari har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shuning uchun, jabrlanuvchilarga tezkor, maqsadli va samarali yordam ko'rsatishda krizis nazariyalarini qo'llash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek¹, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik holatlarining oldini olish, jabrlanganlarga o'z vaqtida manzilli ijtimoiy-psixologik yordam ko'rsatish davlat siyosatining eng muhim va kechiktirib bo'lmaydigan yo'nalishlaridan biridir [1].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Krizis (inqiroz) tushunchasi va uning metodologik asoslari Erik Erikson, Jerald Kaplan va Albert Roberts kabi olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ular inqirozni shaxsning odatdagi muammolarni hal qilish mexanizmlari ish bermay qolgan vaqtinchalik holat deb ta'riflashgan. Oilaviy zo'rvonlik kontekstida esa krizis nazariyasi ayol kishining hayotiy xavfsizligi buzilgani va uning ichki resurslari tugagan nuqtani aniqlashga yordam beradi. Biroq, nazariy bilimlarni amaliy ijtimoiy ish va psixologik rehabilitatsiya jarayoniga integratsiya qilish masalasi hali ham qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

Maqolaning maqsadi va vazifalari. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — oilaviy zo'rvonlikdan jabr ko'rgan ayollar bilan ishlashda krizis intervensiyasi modellarining samaradorligini tahlil qilishdir. Tadqiqot davomida quyidagi vazifalar belgilab olindi:

Krizis nazariyasining asosiy tamoyillarini oilaviy nizolar kontekstida yoritish;
Jabrlangan ayollarning inqirozli holatlarini bosqichma-bosqich tasniflash;
Inqirozli vaziyatlarda qisqa muddatli aralashuv (intervensiya) metodikasining amaliy ahamiyatini asoslash.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolani tayyorlashda tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy metod hamda krizisli vaziyatlarni boshqarishning psixologik modellaridan

¹ Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. – B. 245.

foydalanildi. Ayniqsa, A. Robertsning "yetti bosqichli inqirozli intervensiya" modeli tadqiqotning metodologik asosi sifatida xizmat qildi.

Ilmiy yangiligi. Tadqiqotda oilaviy zo'rvonlikka nafaqat ijtimoiy muammo, balki tizimli krizis sifatida yondashilib, uni bartaraf etishda jabrlanuvchining psixologik bu yondashuv ijtimoiy xodimlar va psixologlar uchun jabrlanganlar bilan ishlashda aniq algoritm yaratish imkonini beradi.

1. Krizis (Inqiroz) tushunchasining konseptual asosi

Krizis nazariyasining tub mohiyati shundaki, inson hayotida sodir bo'ladigan keskin salbiy o'zgarishlar uning odatiy himoya mexanizmlarini ishdan chiqaradi. Oilaviy zo'rvonlik holatida ayol nafaqat jismoniy, balki "kognitiv falajlik" holatiga tushadi. Ya'ni, u mavjud vaziyatdan chiqish yo'llarini ko'ra olmaydi. Jerald Kaplan ta'rifiga ko'ra, inqiroz — bu insonning muammoni hal qilish borasidagi o'z resurslari va tashqi yordam o'rtasidagi nomutanosiblikdir. Shuning uchun, maqolada krizis intervensiyasi (aralashuvi) shunchaki maslahat berish emas, balki jabrlanuvchining yo'qolgan nazorat hissini qayta tiklash jarayoni sifatida talqin etiladi.

G'arb olimi A. Robertsning fikricha, oilaviy zo'rvonlik qurbonlariga krizis davrida yordam berishning eng muhim sharti — dastlabki 24–72 soat ichida tezkor xavfsizlik rejasini ishlab chiqish va emotsional barqarorlikni ta'minlashdir².

2. Ijtimoiy-psixologik zaruriyat

Bugungi kunda xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Biroq, statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ko'p hollarda jabrlanuvchilar krizis holatidan chiqq olmaganliklari sababli qayta zo'rvonlik muhitiga qaytadilar. Bu esa soha mutaxassislaridan krizis nazariyalarini amaliyotda qo'llash ko'nikmasini talab etadi. Maqolada ilgari surilgan g'oya shundan iboratki, krizis davridagi professional yordam ayolning keyingi hayotiy strategiyasini belgilab beruvchi hal qiluvchi burilish nuqtasidir.

² Roberts A. R. Crisis Intervention Handbook. – New York: Oxford University Press, 2000. – P. 124.

O'zbekistonlik olim V. Karimova esa milliy mentalitet xususiyatlaridan kelib chiqib, inqirozga uchragan ayolga yordam berishda faqat individual psixologik suhbat bilan cheklanmay, uning mikromuhiti (oila a'zolari va mahalla) bilan ham tizimli ishlash zarurligini ta'kidlaydi³.

3. Robertsning 7 bosqichli modeli (Metodologik qo'shimcha)

Tadqiqotning amaliy qismida Albert Roberts tomonidan ishlab chiqilgan inqirozli intervensiya modeli asos qilib olingan. Ushbu model quyidagi muhim qadamlarni o'z ichiga oladi:

Xavfsizlikni baholash: Jabrlanuvchining hayotiga xavf darajasini aniqlash.

Psixologik aloqa o'rnatish: Ishonchli muhit yaratish.

Muammoni identifikatsiya qilish: Inqirozning asosiy triggerlarini aniqlash.

Hissiyotlar bilan ishlash: Qo'rquv va aybdorlik tuyg'usini kamaytirish.

Muqobil yo'llarni izlash: Vaziyatdan chiqishning xavfsiz choralari ko'rish.

Harakatlar rejasini tuzish: Aniq bosqichlarni belgilash.

Monitoring: Natijani kuzatib borish.

Amaliy takliflar:

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

Mutaxassislar malakasini oshirish: Ijtimoiy xodimlar, mahalla faollari va huquq-tartibot organlari xodimlari uchun inqirozli intervensiya algoritmlari bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish.

Krizis markazlari faoliyatini kengaytirish:

Hududlarda faoliyat yuritayotgan krizis markazlarida nazariy modellarga asoslangan standart ish tartiblarini (SOP) joriy qilish.

Axborot kampaniyalari: Ayollar o'rtasida inqiroz holatida qayerga murojaat qilish va birinchi psixologik yordamning ahamiyati haqida tushuntirish ishlarini kuchaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

³ Karimova V. M. Oila psixologiyasi: Darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – B. 88.

1.O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ-561-son Qonuni. – Toshkent, 2019.

2.Caplan, G. Principles of Preventive Psychiatry. – New York: Basic Books, 1964. (Krizis nazariyasining fundamental asosi).

3.Roberts, A. R. Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, and Research. – 3rd ed. – New York: Oxford University Press, 2005. (7 bosqichli model bayoni).

4.Kanel, K. A Guide to Crisis Intervention. – 6th ed. – Boston: Cengage Learning, 2018.

5.G'oziyev E.G'. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). – Toshkent: "O'qituvchi", 1994.

6.Sodiqova Sh.M. Ijtimoiy ish asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2012.

diqova Sh.M. Ijtimoiy ish asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2012.

